

САМОВОСПИТАНИЕ И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ

¹Ж. Асаматдинова,

²К. Турсынбекова

^{1,2}Каракалпакский государственный
университет имени Бердаха

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7350452>

ARTICLE INFO

Received: 13rd November 2022

Accepted: 19th November 2022

Online: 23rd November 2022

KEY WORDS

Нравственность, эстетика,
искусство, психология,
национальные ценности,
личность, воспитание
внеучебных занятий,
самопознание, ценностная
ориентация.

Высшей целью в государственной образовательной политике провозглашено «формирование духовно богатой, нравственно цельной, гармонично развитой личности, обладающей независимым мировоззрением и самостоятельным мышлением, опирающейся на бесценное наследие наших предков, общечеловеческие ценности»

Такой личностью может быть обладающая богатым эстетическим мировоззрением и высокой нравственностью, воспитанная «на гармонии национальных и общечеловеческих ценностей».

В духовно-нравственном воспитании личности с «эстетически богатым мировоззрением» особенно приоритетным является нравственно-эстетическое воспитание

ABSTRACT

В данной статье рассмотрены актуальные проблемы в воспитании молодежи, как познание себя, образование феномена познание человека, изучение человека как внешне-эстетическая, духовно-эстетическая, нравственная и социальная ценность.

подростающего поколения, прежде всего, в высших образованиях.

Особенно приоритетным является мотивационный фактор. Мотив рассматриваем как различные побуждения студентов – осознанные интересы, потребности, морально-психологические установки, соотнесенные с убеждениями, чувствами, помыслами, наконец, - как побуждение к деятельности, связанной с удовлетворением потребности.

Мотив у студентов возникает как под влиянием внешних требований, так и под воздействием собственных желаний, интересов и потребностей. Важно, чтобы внешние потребности молодежь опирались на актуальные потребности с учетом возрастающих возможностей ближайшего и перспективного развития личности. Таким образом, считаем, что мотивация

– не только стимул целостного развития личности молодёжи, но и фактор её дальнейшего совершенствования. *Мотивация* – источник активности, прежде всего, интеллектуальной, творческой. Это – важное внутреннее условие саморазвития. Наконец, мотивация – показатель развития многих важных качеств личности. Мотивы – показатель внутренней логики, духовной жизни личности, ее нравственно-эстетического облика, обусловленных практическо-деятельностным отношением к данной внеаудиторной деятельности. Мотив – процесс самодвижения личности в предлагаемых условиях ее формирования, развития, деятельности. Мотивация значимости нравственно-эстетического совершенствования, социально-личностно значимого входит в структуру личности молодежи, подвергается постоянному развитию, обогащению и стабилизации. Избранные внеаудиторные занятия студент, безусловно, руководствовался определенным мотивом. Мотивами оказались следующие: желание познать человека, себя, средства, пути и условия личностного становления – формирования, развития и совершенствования своей личности. И все-таки необходим более осознанный личностный смысл в избрании студентами данных занятий – индивидуальное отношение к своему выбору предстоящей деятельности (ее значение «для меня»). Личностный смысл – как единица сознания выступает саморегулятором, с предвосхищением практической деятельности социально-личностного характера.

Важно помнить, что личностный смысл студентов зависит от мотивов и установок (особенно социальных, как смыслообразующих), от эмоционального фактора, побуждает к деятельности, регулирует поступки и деяния подростков, наконец, – связан со строением юной личности, зависит от места и роли подростка в данном внеучебном коллективе, отношений в нем, от социальной позиции личности в целом. В нравственно-эстетическом воспитании студентов в данном внеаудиторном процессе учащимся предлагается определенная установка – развитие личности, ее нравственных и эстетических свойств и качеств – так достигается готовность и предрасположенность к занятиям (за счет предвосхищения личностных результатов). Тем самым обеспечивается целенаправленный и устойчивый характер необходимой деятельности по самосовершенствованию (смысловой деятельности). Установка должна содержать информационный, эмоционально-оценочный и поведенческий компоненты и постепенно превращаться в черты характера, поскольку способствует приобретению и сохранению статуса личности, ее самоутверждению, формированию системы личностных смыслов, знаний, норм, ценностей, определению стиля поведения. При достижении цели нравственно-эстетического воспитания студентов, адекватного развития личности необходимо вероятностное прогнозирование – предвосхищение студентами своего будущего нравственно-эстетического облика,

поэтому рассматриваются критерии достижения этого воспитания. В этом случае активизируется *желание, стремление* (первичное, чувственное переживание), вследствие чего появляется интерес, в том числе, длительный, содержательный и значимый для личности – как «форма проявления познавательной потребности, обеспечивающая направленности личности на осознание целей деятельности; затем – состояние, называемое потребностью (как предпосылка и результат направленной деятельности по управляемому и самостоятельному развитию личности). Процесс удовлетворения потребности – целенаправленная деятельность (регулируется поведение, определяется направленность мышления, оживляются чувства, мобилизуется воля) – источник активности личности студентов.

Педагогическая система. В педагогической системе учтены и следующие факторы: системно-последовательный подход к практическому решению проблемы; общая целеопределенность и поэтапная целенаправленность; постепенная усложняемость познавательного материала, умений и способностей, действий и деятельности (интеллектуально-творческой, коммуникативной, социальной); последовательный курс на САМО=изучение – познание – совершенствование – воспитание – оценку; интериоризация учащимися результатов нравственно-эстетического воспитания в личностно-ценностную ориентацию – эстетическую в сфере

человеческого фактора и гуманно-этическую в собственной жизни, жизнедеятельности, в социально-коммуникативной среде и т.д.

В нашу воспитательную систему включались следующие компоненты:

цель – нравственно-эстетическое воспитание студентов как фактор формирования ценностных ориентаций личности;

преподаватели, реализующие данную цель;

отношения между участниками этого процесса (учащимися - преподавателем, учителем);

организационно-управленческая деятельность преподавателя, учителя;

разновидность воспитательной системы – традиционно-углубленное изучение актуальных вопросов, формирование значимых эстетических и нравственных качеств личности, ее нравственно-эстетического сознания.

В исследуемом воспитательном процессе главным было:

- целенаправленное создание условий – организационных, духовных, материальных;

- нравственно-эстетическое воспитание учащихся, необходимое в самостоятельной жизни;

- влияние, воздействие на воспитанников – психолого-педагогическое, конкретно-педагогическое;

- целенаправленная конкретно-содержательная педагогическая деятельность, обуславливающая максимальное нравственно-эстетическое воспитание учащихся (в контексте современных требований);

- обеспечение учащимся условий для совершенствования нравственно-

эстетического облика, достойного современной личности.

Педагогическая система нравственно-эстетического воспитания студентов как фактор формирования ценностной ориентации личности.

На внеаудиторных занятиях – «Познание Человека».

Педагогическая система состоит из следующих этапов:

I. Предварительный этап – мотивационно-установочный.

II. Основной этап – информационно-познавательный, теоретико-практический – формирующий и актуализации.

III. Этап социальной самореализации.

IV. Заключительно-итоговый этап.

Подведение итогов.

Рекомендации – студентам по дальнейшему нравственно-эстетическому самосовершенствованию.

Педагогическая система исследуемого процесса.

Предварительный этап – мотивационно-установочный.

I. Мотивационный настрой студентов социально-личностной значимости.

II. Организационно-установочная беседа о цели, задачах, содержании, ключевых темах, оригинальных заданиях и работах по интересу; прогнозируемых результатах.

Основной этап. Информационно-познавательный, формирующий.

I. Информационно-познавательные занятия

Человек, его сущность.	Прекрасный образ человека	Бережливое отношение к человеку как к многогранной ценности	Познание себя – «Я», собственного «Я», условий его совершенствования	Личность, ее сущность, условия развития и совершенствования
Прекраснейшее явление природы.	в фольклоре, литературе и искусстве	изобразительном (портретном жанре живописи)		
Внешне-эстетический и духовный облик.				
Социальная ценность				

II. Теоретико-практические занятия

1. Восприятие человека	Изучение художественного образа человека	Само= восприятие - изучение - совершенствование, самооценка собственного «Я»	Совершенствование своей личности; проектирование, планирование
------------------------	--	--	--

2. Ориентир студентов на духовно-эстетическом нравственном облике совершенствование словных мире ценностей в

3. Актуализация студентами приобретенных знаний, понятий, представлений, чувств, способностей, личностно ценностных ориентаций, своего нравственно-эстетического потенциала

- в творческих заданиях,
- интеллектуально-творческих работах

эстетической - на уровне этики-эстетики	Нравственной	социально-коммуникативной
---	--------------	---------------------------

IV. Заключительно-итоговый этап

I. Анализ уровня нравственно-эстетического воспитания молодёжь, в том числе, студентов, его самооценка (по предложенным параметрам).

II. Рекомендации – студентам по дальнейшему совершенствованию уровня нравственно-эстетического воспитания, ценностной ориентации личности.

В основе реализации важнейших теоретико-педагогических основ решения исследуемой проблемы были идеи, педагогическая концепция, принципы, факторы, педагогическая система. Принципиально важным было помнить, что в нравственно-эстетическом воспитании старших подростков, как фактора формирования ценностной ориентации личности (во внеучебное время), у молодёжь происходит понимание реальной красоты Человека и отображенной в искусстве своего «Я», сущности личности, в том числе, как социальной ценности, ее ценностно-ориентационных параметров, перспективы личностного развития и совершенствования; что в этом процессе обогащается не только эмоциональная, общая культура,

- на выбор, по интересу и способности (с самооценкой).

III. **Этап социальной самореализации** приобретенных студентами знаний, умений, способностей, ценностных ориентаций и установок в деятельности духовно

нравственно-эстетическая, но и социально-коммуникативная, а это уже фактор решения весьма важной социальной задачи. Важно было помнить, что формирование у юного поколения понимания человеческой красоты – физической гармонии с духовной, стремления ее сохранять как духовно-эстетическое богатство (прежде всего, на основе понимания сущности человека, его эстетического богатства и нравственного потенциала, культурой общения, исключая психические стрессы). Важно формирование у юношества понимания, что физическая и духовная красота, да еще и социальная значимость личности – не только личное, но и общественное достояние.

Таким образом, в нравственно-эстетическое воспитание студентов включается *красота Человека* (физическая и духовная), способность ценить и оберегать ее на высоком гуманно-этическом уровне. От понимания такой человеческой красоты, ее ценности усиливается адекватное самопознание, появляется потребность в самосовершенствовании, прежде всего, на основе нравственной и эстетической ориентации.

References:

1. Мирзиёев Ш.М. Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан. Ташкент – «Узбекистан» - 2016. – С. 56.
2. Мирзиёев Ш.М. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя. Ташкент – «Узбекистан» 2017. – С.104
3. Аннамуратова С.К. Художественно-эстетическое воспитание школьников Узбекистана. – Ташкент: Фан, 1991. – С. 158.
4. Андриянова В.И. Базовый критерий современной личности. – В уч.мет.пособии «Развитие интеллектуального, духовно-нравственного потенциала учащихся общеобразовательной школы Республики Узбекистан на современном этапе». – Тошкент, 2005. – С. 16-34.
5. Асаматдинова Ж.П. Технологии формирования ценностной ориентации учащихся на основе их нравственно-эстетического воспитания. Монография. -Ташкент, 2016. -168 с.